

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1736

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1736.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *L'État de la France*, A Paris : Chez Nicolas Gosselin, Grand'Salle du Palais, à l'envie, M. DCC.XXXVI [1736], p. 67-78.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/lstatdelafranceo03unkngoog/page/66/mode/2up>>.

Organigramme

Fonction en 1736	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire du Roi, intendant et garde des Bibliothèques et Cabinets de Sa Majesté, tant du Château du Louvre, que de sa cour et suite ; Garde de la Bibliothèque de Fontainebleau	Jerôme Bignon de Blanzy	Jérôme Bignon (1658-1725)
Garde des Médailles et autres curiosités de ce cabinet	M. Claude Gros-de-Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde des Manuscrits	M. Louïs de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde des Livres imprimés	M. l'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. Abraham-Charles Guiblet	Abraham Charles Guiblet (1683-1748)
Garde des Planches gravées, estampes, poinçons, matrices, caractères, papiers, maroquins, etc.	M. Coypel	Charles Antoine Coypel (1694-1752)
Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté à Versailles et du Cabinet des Livres à sa suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Trésorier	M. Paul Guymont	Paul-Jacques Guymont (1667-1748)
Secrétaire	M. l'Abbé Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Interprète pour les langues chinoise et indienne, etc.	M. Fourmont l'aîné, Etienne	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues chinoise et indienne, etc.	M. Fourmont le cadet, Michel	Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Jean-Baptiste de Fiennes	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues arabe, turque et persane	M. Armain	Pierre Armain
Interprète pour les langues turque, arabe et grecque vulgaire	M. Barout	François Barout (16..-17..)

Interprète pour les langues arabe et syriaque	M. Ascari	Joseph Ascari
Interprète pour les langues teutonique, allemande, danoise et suédoise	M. Winslou [sic]	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et portugaise	M. Simon-François Lezeau	Abbé Lezeau (1718-1734)
Chargé de la recherche des livres de théologie	M. l'Abbé Marion	Simon-Antoine Marion (16..-1758)
Chargé de la recherche des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Chargé de la recherche des livres de médecine	M. Pierre-Jean Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)
Chargé de la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Chargé de la recherche des livres de belles-lettres	M. Antoine Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)
Écrivain	Sieur Rousselet	
Écrivain	Sieur Jean Carpentier	
Écrivain	Sieur Jean Buvat	

Écrivain	Sieur de la Cour
Écrivain	Sieur Joseph de la Croix
Écrivain	Sieur Antoine Rousseau
Libraire	Sieur Jouenne
Garçon	N. le Bon
Portier	la Gravière
Jardinier	Marchais
Marchand papetier	Sieur Nicolas Pioche
Relieur	Sieur Heuqueville
Relieur	Sieur Mercier

Transcription

« *Des Bibliothèques.*

La Ville de Paris étant le centre de tous les Sçavans qui font en France, il n'est pas surprenant qu'il y ait grand nombre de belles & riches Bibliothèques.

La Bibliothèque du Roi est certainement la plus nombreuse de l'Europe, mais l'on ne peut parler de son origine que par conjectures.

Il est à présumer que Charlemagne, qui aimoit les Lettres, fit un amas de Livres qu'il laissa à ses Successeurs, & que quelques-uns de ces Princes y en ajoutèrent de nouveaux : mais il est très-vrai-semblable que durant une fuite de plusieurs siècles, beaucoup de ces anciens Livres périrent par divers événemens.

Ce qui est certain, c'est que le Roi Jean laissa à son fils Charles V. un ancien fonds de Bibliothèque, &

que ce sage Prince qui avoit du goût pour les Lettres s'attacha fort à augmenter ce petit Trésor ; de maniere qu'il forma un amas d'environ neuf cens volumes ; nombre assez considérable dans un temps où l'Imprimerie n'étoit pas encore connue. Ces livres étoient confervés dans trois chambres l'une sur l'autre, en une des Tours du Château du Louvre, qui fut nommée *la Tour de la Librairie*.

L'on a encore l'Inventaire ou Catalogue de cette Bibliothèque, dressée en 1373. par Gilles Malet, qui en avoit la garde, & qui étoit Valet de Chambre du Roi Charles V. Quoiqu'elle eût été augmentée par ce Prince, & par Charles VI. son successeur, il le perdit plusieurs de ces Livres : en sorte que par l'inventaire qui en fut fait en 1423. il ne s'y trouva plus que huit cens cinquante-trois-volumes, qui furent estimés valoir 2323. liv. 4. sols ; somme considérable en ce temps-là.

Le Duc de Bedford étant Régent du Royaume pour les Anglois en 1429. déchargea Garnier de S. Yon de la Garde de cette Bibliothèque. Il y a apparence que ce Duc s'empara de ces Livres, & les fit passer en Angleterre. Il en paya pourtant 1200. liv. qui furent données à l'Entrepreneur du Maufolee du Roi Charles VI. comme le portent les Registres de la Chambre des Comptes ; au rapport de M. Felibien.

C'est ainsi qu'en parle M. Boivin, de l'Académie Française & de celle des Belles Lettres, dans une *Dissertation Historique* sur la Bibliothèque du Louvre, sous les Rois Charles V. Charles VI. & Charles VII. imprimée parmi les *Memoires de Litterature* de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, Tome II, pag. 747. Il ajoute que de tous ces Livres on en a recouvré quatre ou cinq, qui sont dans la Bibliothèque du Roi ; & qu'il y en a peut être autant dans quelques Cabinets de Curieux. Il y en a un dans le Trésor de la Cathédrale de Gironne : c'est une Bible in-folio, parfaitement bien écrite sur velin, couverte de velours vert, & au bas du dernier feuillet, le Roi Charles V. a mis de sa main l'année en laquelle il a acheté ce Livre, & ce qu'il lui a coûté.

Les Successeurs de Charles VII. le formerent une nouvelle Bibliothèque, laquelle, à l'avènement de François I. à la Couronne, n'étoit encore composée que d'environ 2000. volumes. Ce Roi & ses Successeurs en ont augmenté le nombre ; mais elle est redevable de son plus grand accroissement à Louis XIV.

Elle est aujourd'hui riche de plus de 16000. volumes manuscrits, Orientaux, Grecs, Latins, François, & de presque toutes les Langues mortes & vivantes, de près de 80000. volumes imprimés, parmi lesquels il y a très-grand nombre d'anciennes & rares Editions.

Elle a été enrichie dans ces dernières années des Manuscrits recueillis par feu M. de Gaignieres, parmi lesquels il y a plus de 50000. Titres originaux, utiles pour les Genealogies, & grand nombre de Titres pareils des Abbayes du Royaume. De plus, du Cabinet de M. Charles d'Hozier, Généalogiste des Ecuries du Roi : Des Manuscrits tirés de la Bibliothèque de feu M. Baluze ; de ceux de feu M. de la Mare, Conseiller au Parlement de Dijon ; de ceux de la Bibliothèque de feu M. Colbert, & de plusieurs autres.

La Garde de cette importante Bibliothèque a toujours été confiée depuis le Règne de François I. à des hommes d'un éminent sçavoir. Tels ont été Guillaume Budé, Pierre du Châtel, Pierre de Montdoré, Jacques Amiot, Christophe de Thou, Jérôme Bignon, & Jérôme Bignon II. du nom, Avocats, Camille le Tellier, de Louvois, Abbé auquel a succédé M. Jean-Paul Bignon, Abbé de S. Quentin en l'Isle, Conseiller ordinaire au Conseil d'Etat, l'un des Quarante de l'Académie Française, & l'un des Honoraires de celle des Belles Lettres & des Sciences.

Son titre est, *Maître de La Librairie du Roi, Intendant & Garde du Cabinet des Livres, Manuscrits, Médailles, Raretes antiques & modernes de la Bibliothèque de Sa Majesté*. Son pere & son ayeul, tous deux Avocats Generaux au Parlement de Paris, & Conseillers d'Etat, avoient possédé la même Charge. Il en a été pourvu le 15. Septembre 1719. & le 18. du même mois il en prêta serment entre

les mains de M. d'Argenfon, Garde des Sceaux de France. M. Jérôme Bignon de Blanzky, Maître des Requêtes, a été pourvû en survivance, de cette Charge de *Maître de la Librairie du Roi*, &c.

Outre les gages de 6000. liv. payées par les Tréforiers de la Maïson du Roi, il a encore 2000. Liv. sur la Recette Generale de Paris, & 1800. Liv. sur la Chambre aux Deniers.

La Charge de *Garde de la Librairie du Cabinet du Louvre*, &c. aux gages de douze mille livres, mentionnée au Tome I. de cet Ouvrage, a été réunie à la sienne, sous le titre de *Bibliothecaire du Roi, Intendant & Garde des Bibliothèques & Cabinets de Sa Majesté, tant du Château du Louvre, que de la Cour & suite*, par Edit du mois de Janvier 1720. aussi-bien que celle de *Garde de la Bibliothèque de Fontainebleau*, aux appointemens de 1500. liv. pour jouïr lui & ses successeurs *indivisément* de toutes lesdites Charges dans toutes les Maisons du Roi. Ce sont les termes de l'Edit de cette réunion, du mois de Mars 1720.

Par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 20. Septembre 1719. il fut ordonné qu'il seroit fait un Inventaire general de tout ce qui fait partie de la Bibliothèque ; ce qui a été executé.

Par autre Arrêt du même Conseil, en date du 11. Septembre 1720. il a été réglé diverses choses pour la Bibliothèque du Roi. Les principaux articles, sont 1°. Que les Livres, Médailles & Raritez qui étoient au Cabinet du Roi dans le Château de Versailles, seront apportez à Paris, pour être conservez dans la Bibliothèque de Sa Majesté. 2°. Qu'il ne sera tiré de cette Bibliothèque aucun Livre, Médaille, ni autre chose quelconque inscrite sur les Inventaires ou Catalogues, sous prétexte de les prêter à qui que ce puisse être, ou pour toute autre raison, sans un ordre exprès de Sa Majesté, signé par le Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Maison, & adressé au Bibliothecaire de Sa Majesté. 3°. Que pour l'avancement des Sciences, cette Bibliothèque sera ouverte à tous les Sçavans de toutes les Nations, en tout tems, aux jours & heures qui seront réglés par ledit Sieur Bibliothecaire, & qu'il sera préparé des endroits convenables pour y recevoir ces Sçavans, & les mettre en état d'y vacquer à leurs études & recherches avec toute commodité, 4°. Qu'outre lesdites entrées accordées aux Sçavans, cette Bibliothèque sera ouverte au Public une fois la semaine, depuis 11 heures du matin jusqu'à une heure après midi, & que toutes les personnes que Sa Majesté a attachées à ladite Bibliothèque, sous les ordres dudit Sieur Bibliothecaire seront obligées de s'y trouver durant ledit tems, es Salles, Cabinets & Galleries d'icelle, pour satisfaire la curiosité de tous ceux que l'envie de s'instruire y attirera. 6°. Qu'au lieu des trois Exemplaires que les Reglemens obligeoient de fournir ci-devant ; sçavoir, deux à la Bibliothèque de Sa Majesté, & un au Cabinet du Louvre ; il n'en sera plus fourni que deux, dont l'un sera en grand papier, & ce pour toutes impressions & réimpressions, même des Estampes, excepté dans les cas où le Bibliothecaire de Sa Majesté jugera que les Ouvrages ne méritent pas être mis en grand papier. Ces Exemplaires doivent être remis avant l'exposition en vente, à peine de confiscation & d'amende.

Le Conseil du Roi rendit un autre Arrêt le 14. Septembre 1721. qui ordonna le transport de la Bibliothèque du Roi, à l'Hôtel de la Banque, rue de Richelieu ; ce qui a été fait.

Etat des personnes employées à la Bibliothèque du Roi, sous les ordres de M. l'Abbé Bignon, avec leurs appointemens payez par Sa Majesté.

Ils sont partagez en quatre Classes. Les uns sont préposés à la garde de certaines portions de la Bibliothèque ; les autres sont pour interpréter les différentes Langues étrangères ; les troisièmes sont pour la recherche des Livres, suivant les diverses matieres qui ont rapport aux Sciences & Belles Lettres ; les derniers sont pour écrire tout ce qui concerne la Bibliothèque.

I. Classe.

Gardes

Du Cabinet des Medailles & autres Curiofitez de ce Cabinet, M. Claude Gros-de-Boze, Intendant des Devifes & Infcriptions des Edifices Royaux, l'un des Quarante de l'Académie Françoisé, & Secretaire de celle des Infcriptions & Belles Lettres, 3000. livres.

Des Manufcrits ; M. Louïs de Targny, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé de S. Lo, 3000. livres.

Des Livres imprimez ; M. l'Abbé Sallier, Professeur Royal en Langue Hebraïque, l'un des Quarante de l'Académie Françoisé, & Affocié de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles Lettres.

Des Titres & Généalogies, M. Abraham-Charles Guiblet, Généalogifte de l'Ordre de S. Lazare, & des Ecuries de feu M. le Duc d'Orleans.

Des Planches gravées ; Estampes, Poinçons, Matrices, Caracteres, Papiers, Maroquins, &c. M. Coypel, Garde des Delfeins du Cabinet du Roi, 1200. livres.

Garde de la Bibliotheque particuliere de Sa Majesté à Versailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour, M. Hardion, de l'Académie Françoisé, & de celle des Infcriptions & Belles Lettres.

Tréforier de la Bibliotheque, M. Paul Guymont, 2000. livres.

Secretaire de la Bibliotheque, M. l'Abbé Jourdain.

II. Classe.

Interpretes.

Pour les Langues *Chinoïse & Indienne*, &c. MM. Fourmont, freres. L'aîné, qui se nomme Etienne, est Professeur Royal en Arabe, & le cadet appelé Michel, est Professeur Royal en Syriaque ; tous deux sont Affociez de l'Académie des Infcriptions & Belles Lettres, 2000. liv.

Pour les Langues *Turque & Arabe*, M. Jean-Baptifte de Fiennes, Professeur Royal en Arabe, & M. Petis de la Croix, chacun 1200. liv.

Pour les Langues *Arabe, Turque & Perfanne*, M. Armain, 1000.liv.

Pour les Langues *Arabe & Syriaque*, M. Afcarî.

Pour la Langue *Teutonique, Allemande, Danoïse & Suedoïse*, M. Winflou, de l'Académie des Sciences, 1000. livres.

Pour les Langues *Elclavonne, Ruffe & Polonnoïse*, M. l'Abbé Girard, 1000. livres.

Pour les Langues *Italienne, Espagnole & Portugaïse*, M. Simon-François Lezeau Prieur de Patey, 1000. livres.

III. Classe.

Pour la recherche des Livres.

De Théologie, M. l'Abbé Marion 1000. livres.

De Jurifprudence, M. Capon, Avocat au Parlement, 1000. livres.

De Médecine, M. Pierre-Jean Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie des Infcriptions & Belles Lettres, 1000. livres.

D'Hiftoire, M. l'Abbé Alary, Prieur de Gournay fur Marne ; l'un des Quarante de l'Académie Françoisé, 1000. livres.

Des Belles Lettres, M. Antoine Danchet, de l'Académie Françoisé ; & Vétéran de celle des Infcriptions & Belles Lettres, 1000. livres.

IV. Claffe.

Six Ecrivains.

Les Sieurs Rouffelet ; Jean Carpentier ; Jean Buvat ; de la Cour ; Jofeph de la Croix, & Antoine Rouffeau ; chacun 600. livres.

Autres perfonnes attachées à la Bibliothèque.

Un *Libraire*, le Sr Joüenne, 600. liv.

Garçon de la Bibliothèque, N. le Bon, 500. liv.

Portier, la Graviere, 400. liv.

Jardinier, Marchais, 100. liv.

Marchand Papetier, le Sieur Nicolas Pioche.

Relieurs, les Srs Heuqueville & Mercier. »

Reproduction

DES BIBLIOTHEQUES. 67

ARTICLE IV.

Des Bibliothèques.

LA Ville de Paris étant le centre de tous les Sçavans qui sont en France, il n'est pas surprenant qu'il y ait grand nombre de belles & riches Bibliothèques.

La Bibliothèque du Roi est certainement la plus nombreuse de l'Europe, mais l'on ne peut parler de son origine que par conjectures.

Il est à présumer que Charlemagne, qui aimoit les Lettres, fit un amas de Livres qu'il laissa à ses Successeurs, & que quelques-uns de ces Princes y en ajoutèrent de nouveaux : mais il est très-vrai-semblable que durant une suite de plusieurs siècles, beaucoup de ces anciens Livres périrent par divers événemens.

Ce qui est certain, c'est que le Roi Jean laissa à son fils Charles V. un ancien fonds de Bibliothèque, & que ce sage Prince qui avoit du goût pour les Lettres s'attacha fort à augmenter ce petit trésor ; de manière qu'il forma un amas l'environ neuf cens volumes ; nombre

68 **ÉTAT DE LA FRANCE.**
assez considérable dans un temps où l'Imprimerie n'étoit pas encore connue. Ces livres étoient conservez dans trois chambres l'une sur l'autre, en une des Tours du Château du Louvre, qui fut nommée *la Tour de la Librairie*.

L'on a encore l'Inventaire ou Catalogue de cette Bibliothèque, dressée en 1373. par Gilles Malet, qui en avoit la garde, & qui étoit Valet de Chambre du Roi Charles V. Quoiqu'elle eût été augmentée par ce Prince, & par Charles VI. son successeur, il se perdit plusieurs de ces Livres : en sorte que par l'Inventaire qui en fut fait en 1423. il ne s'y trouva plus que huit cens cinquante-trois volumes, qui furent estimez valoir 2323. liv. 4. sols; somme considérable en ce temps-là.

Le Duc de Bedford étant Régent du Royaume pour les Anglois en 1429. déchargea Garnier de S. Yon de la Garde de cette Bibliothèque. Il y a apparence que ce Duc s'empara de ces Livres, & les fit passer en Angleterre. Il en paya pourtant 1200. liv. qui furent données à l'Entrepreneur du Mausolée du Roi Charles VI. comme le portent les Registres de la Chambre des Comptes, au rapport de M. Felibien.

DES BIBLIOTHEQUES. 69

C'est ainsi qu'en parle M. Boivin, de l'Académie Française & de celle des Belles Lettres, dans une *Dissertation Historique* sur la Bibliothèque du Louvre, sous les Rois Charles V. Charles VI. & Charles VII. imprimée parmi les *Mémoires de Littérature* de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, *Tome II. pag. 747.* Il ajoute que de tous ces Livres on en a recouvré quatre ou cinq, qui sont dans la Bibliothèque du Roi; & qu'il y en a peut être autant dans quelques Cabinets de Curieux. Il y en a un dans le Trésor de la Cathédrale de Gironne: c'est une Bible *in-folio*, parfaitement bien écrite sur velin, couverte de velours vert, & au bas du dernier feuillet, le Roi Charles V. a mis de sa main l'année en laquelle il a acheté ce Livre, & ce qu'il lui a coûté.

Les Successeurs de Charles VII. se formèrent une nouvelle Bibliothèque, laquelle, à l'avènement de François I. à la Couronne, n'étoit encore composée que d'environ 2000. volumes. Ce Roi & ses Successeurs en ont augmenté le nombre; mais elle est redevable de son plus grand accroissement à Louis XIV.

Elle est aujourd'hui riche de plus de 16000. volumes manuscrits, Orientaux, Grecs, Latins, François, & de presque

70 ETAT DE LA FRANCE.
toutes les Langues mortes & vivantes , de
près de 80000. volumes imprimez , par-
mi lesquels il y a très-grand nombre d'an-
ciennes & rares Editions.

Elle a été enrichie dans ces dernières
années des Manuscrits recueillis par feu
M. de Gaignieres , parmi lesquels il y a
plus de 50000. Titres originaux , utiles
pour les Genealogies , & grand nombre
de Titres pareils des Abbayes du Royau-
me. De plus , du Cabinet de M. Char-
les d'Hozier , Généalogiste des Ecuries
du Roi:Des Manuscrits tirez de la Biblio-
theque de feu M. Baluze ; de ceux de feu
M. de la Mare , Conseiller au Parlement
de Dijon ; de ceux de la Bibliothèque de
feu M. Colbert , & de plusieurs autres.

La Garde de cette importante Biblio-
theque a toujours été confiée depuis le
Regne de François I. à des hommes d'un
éminent sçavoir. Tels ont été Guillaume
Budé , Pierre du Châtel , Pierre de Mont-
doré , Jacques Amiot , Christophe de
Thou , Jérôme Bignon, & Jérôme Bignon
II. du nom , Avocats, Camille le Tellier,
de Louvois , Abbé auquel a succédé M.
Jean-Paul Bignon , Abbé de S. Quentin
en l'Isle , Conseiller ordinaire au Conseil
d'Etat , l'un des Quarante de l'Académie
Françoise , & l'un des Honoraires de celle
des Belles Lettres & des Sciences.

Son titre est , *Maitre de la Librairie du Roi, Intendant & Garde du Cabinet des Livres, Manuscrits, Médailles, Raretez, antiques & modernes de la Bibliothèque de Sa Majesté*. Son pere & son ayeul, tous deux Avocats Generaux au Parlement de Paris, & Conseillers d'Etat, avoient possédé la même Charge. Il en a été pourvû le 15. Septembre 1719. & le 18. du même mois il en prêta serment entre les mains de M. d'Argenson, Garde des Sceaux de France. M. Jérôme Bignon de Blanzay, Maître des Requêtes, a été pourvû en survivance, de cette Charge de *Maitre de la Librairie du Roi, &c.*

Outre ses gages de 6000. liv. payées par les Trésoriers de la Maison du Roi, il a encore 2000. liv. sur la Recette Generale de Paris, & 1800. liv. sur la Chambre aux Deniers.

La Charge de *Garde de la Librairie du Cabinet du Louvre, &c.* aux gages de douze mille livres, mentionnée au Tome I. de cet Ouvrage, a été réunie à la sienne, sous le titre de *Bibliothecaire du Roi, Intendant & Garde des Bibliothèques & Cabinets de Sa Majesté, tant du Château du Louvre, que de sa Cour & suite*, par Edit du mois de Janvier 1710. aussi-bien que celle de *Garde de la Bibliothèque de Fontainebleau,*

72 **ETAT DE LA FRANCE.**
aux appointemens de 1500. liv. pour
jouir lui & ses successeurs *indivisément* de
toutes lefdites Charges dans toutes les
Maisons du Roi. Ce sont les termes de
l'Edit de cette réunion , du mois de Mars
1710.

Par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi
du 20. Septembre 1719. il fut ordonné
qu'il seroit fait un Inventaire general de
tout ce qui fait partie de la Bibliothèque ;
ce qui a été exécuté.

Par autre Arrêt du même Conseil , en
date du 11. Septembre 1720. il a été re-
glé diverses choses pour la Bibliothèque
du Roi. Les principaux articles , sont 1°.
Que les Livres , Médailles & Raretez
qui étoient au Cabinet du Roi dans le
Château de Versailles , seront apportez à
Paris , pour être conservez dans la Biblio-
theque de Sa Majesté. 2°. Qu'il ne sera
tiré de cette Bibliothèque aucun Livre,
Médaille , ni autre chose quelconque in-
scrite sur les Inventaires ou Catalogues ,
sous prétexte de les prêter à qui que ce
puisse être , ou pour toute autre raison ,
sans un ordre exprès de Sa Majesté , signé
par le Secrétaire d'Etat ayant le Départe-
ment de la Maison , & adressé au Biblio-
thecaire de Sa Majesté. 3°. Que pour l'a-
vancement des Sciences , cette Bibliothe-
que

DES BIBLIOTHEQUES. 75
que sera ouverte à tous les Sçavans de
toutes les Nations, en tout tems, aux
jours & heures qui seront reglez par ledit
Sieur Bibliothecaire, & qu'il sera prépa-
ré des endroits convenables pour y re-
cevoir ces Sçavans, & les mettre en état
d'y vacquer à leurs études & recherches
avec toute commodité. 4°. Qu'outre les-
dites entrées accordées aux Sçavans, cette
Bibliothèque sera ouverte au Public une
fois la semaine, depuis 11 heures du ma-
tin jusqu'à une heure après midi, & que
toutes les personnes que Sa Majesté a atta-
chées à ladite Bibliothèque, sous les or-
dres dudit Sieur Bibliothecaire, seront
obligées de s'y trouver durant ledit tems,
ès Salles, Cabinets & Galleries d'icelle,
pour satisfaire la curiosité de tout ceux
que l'envie de s'instruire y attirera. 5°.
Qu'au lieu des trois Exemplaires que les
Reglemens obligeoient de fournir ci-de-
vant; sçavoir, deux à la Bibliothèque de
Sa Majesté, & un au Cabinet du Louvre;
il n'en sera plus fourni que deux, dont l'un
sera en grand papier, & ce pour toutes
impressions & réimpressions, même des
Estampes, excepté dans les cas où le Bi-
● bibliothecaire de Sa Majesté jugera que les
Ouvrages ne méritent pas être mis en
grand papier. Ces Exemplaires doivent
Tom. V. D

74 **ETAT DE LA FRANCE.**
être remis avant l'exposition en vente, à
peine de confiscation & d'amende.

Le Conseil du Roi rendit un autre Ar-
rêt le 14. Septembre 1711. qui ordonna
le transport de la Bibliothèque du Roi,
à l'Hôtel de la Banque, rue de Richelieu;
ce qui a été fait.

*Etat des personnes employées à la Biblio-
theque du Roi, sous les ordres de M.
l'Abbé Bignon, avec leurs appointe-
mens payez par Sa Majesté.*

Ils sont partagez en quatre Classes. Les
uns sont préposés à la garde de certaines
portions de la Bibliothèque; les autres
sont pour interpréter les différentes Lan-
gues étrangères; les troisièmes sont pour
la recherche des Livres, suivant les di-
verses matières qui ont rapport aux Scien-
ces & Belles Lettres; les derniers sont pour
écrire tout ce qui concerne la Bibliothe-
que.

I. C L A S S E.

Gardes.

*Du Cabinet des Medailles & autres Cu-
riositez de ce Cabinet, M. Claude Gros-
de-Boze, Intendant des Devises & Inf-*

DES BIBLIOTHÈQUES. Description des Edifices Royaux, l'un des Quarante de l'Académie Française, & Secrétaire de celle des Inscriptions & Belles Lettres, 3000. livres.

Des Manuscrits, M. Louis de Targny, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, Abbé de S. Lo, 3000. livres.

Des Livres imprimés, M. l'Abbé Sallier, Professeur Royal en Langue Hébraïque, l'un des Quarante de l'Académie Française, & Associé de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres.

Des Titres & Généalogies, M. Abraham-Charles Guiblet, Généalogiste de l'Ordre de S. Lazare, & des Ecuries de feu M. le Duc d'Orléans.

Des Planches gravées, Estampes, Pointons, Matrices, Caractères, Papiers, Marquins, &c. M. Coypel, Garde des Dessins du Cabinet du Roi, 1200. livres.

Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour, M. Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles Lettres.

Treasorier de la Bibliothèque, M. Paul Guymont, 2000. livres.

• *Secrétaire de la Bibliothèque*, M. l'Abbé Jourdain.

D ij

76 ETAT DE LA FRANCE.

II. CLASSE.

Interpretes.

Pour les Langues *Chinoise & Indienne*,
&c. MM. Fourmont, freres. L'aîné, qui
se nomme Etienne, est Professeur Royal
en Arabe, & le cadet appelé Michel, est
Professeur Royal en Syriaque; tous deux
sont Associez de l'Académie des Inscryp-
tions & Belles Lettres, 2000. liv.

Pour les Langues *Turque & Arabe*,
M. Jean-Baptiste de Fiennes, Professeur
Royal en Arabe, & M. Petis de la Croix,
chacun 1200. liv.

Pour les Langues *Arabe, Turque &*
Persanne, M. Armain, 1000. liv.

Pour les Langues *Arabe & Syriaque*,
M. Ascaris.

Pour la Langue *Tentonique, Alleman-*
de, Danoise & Suedoise, M. Winslou, de
l'Académie des Sciences, 1000. livres.

Pour les Langues *Eslavonne, Russe &*
Polonoise, M. l'Abbé Girard, 1000. livres.

Pour les Langues *Italienne, Espagnole*
& Portugaise, M. Simon-François Lezay
Picot de Patey, 1000. livres.

DES BIBLIOTHEQUERS. 77

III. CLASSE.

Pour la recherche des Livres.

De Théologie, M. l'Abbé Marion 1000. livres.

De Jurisprudence, M. Capon, Avocat au Parlement, 1000. livres.

De Médecine, M. Pierre-Jean Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, 1000. livres.

D'Histoire, M. l'Abbé Alary, Prieur de Gournay sur Marne ; l'un des Quarante de l'Académie Française, 1000. livres.

Des Belles Lettres, M. Antoine Danche, de l'Académie Française, & Vétéran de celle des Inscriptions & Belles Lettres, 1000. livres.

IV. CLASSE.

Six Ecrivains.

Les Sieurs Rousselet ; Jean Carpentier ; Jean Buvat ; de la Cour ; Joseph de la Croix, & Antoine Rousseau ; chacun 600. livres.

D ij

78 ETAT DE LA FRANCE

*Autres personnes attachées à la
Bibliothèque.*

Un *Libraire*, le Sr Jouëne, 600. liv.
Garçon de la Bibliothèque, N. le Bon,
500. liv.

Portier, la Graviere, 400. liv.

Jardinier, Marchais, 100. liv.

Marchand Papetier, le Sieur Nicolas
Pioche.

Relieurs, les Srs Heuqueville & Mer-
cier.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1736 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 26 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1736>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>